

OKKAZIONALIZMNING TILSHUNOSLIKDA O'RGANILISHI. OKKAZIONALIZM VA NEOGOLIZM

**N.Umarova, FarDU professori,
X.Umarova, FarDU doktoranti**

Annotatsiya: *Tilshunoslikda ko'plab bahs -u munozaralarga sabab bo'ladigan masalalardan biri okkazonalizmdir. Ko'pchilik neogolizm va okkazonalizm atamalarini farqlashda qiynalishadi. Ushbu maqola orqali bu ikkisinin farqlari ilmiy adabiyotlar yordamida farqlab berilgan.*

Abstract: *Occasionalism is one of the issues that cause many debates in linguistics. Many people find it difficult to distinguish between the terms neoholism and occasionalism. Through this article, the differences between these two are distinguished with the help of scientific literature.*

Аннотация: *Окказионализм – одна из проблем, вызывающих множество дискуссий в лингвистике. Многим людям трудно провести различие между терминами «неоголизм» и «окказионализм». В этой статье различия между этими двумя понятиями были выявлены с помощью научной литературы.*

Kalit so'zlar: *okkazonalizm, neologizm, tilshunoslik, so'z yasalishi, lug'at, so'z boyligi, potensial so'zlar, ekstralingvistika, okkazonallik, okkazonal so'zlar.*

Key words: *occasionalism, neologism, linguistics, word formation, dictionary, vocabulary, potential words, extralinguistics, occasionalism, occasional words*

Ключевые слова: *окказионализм, неологизм, лингвистика, словообразование, словарь, лексика, потенциальные слова, экстралингвистика, окказиональность, окказиональные слова.*

Til juda noyob hodisa, uni o'rganish hech qachon to'liq bo'lmaydi. Til taraqqiyotining asosiy sabablaridan biri bu til lug'at boyligining yangi leksik birliklar bilan doimiy ravishda to'ldirib borishidir. Har qanday xalqning madaniy boyligi, uning o'ziga xos an'analari tilida o'z ifodasini topadi. Hayotimizning turli sohaları qanchalik rivojlangan bo'lsa, tilda shunchalik yangi so'z va iboralar tug'iladi.

Til dunyoni bilish va aks ettirish qurolidir. Voqelikni eng to'liq va to'g'ri aks ettira olish uchun til doimiy rivojlanishda bo'lishi kerak. Tilning rivojlanishi bir necha darajalarda sodir bo'ladi: fonetik, morfologik, sintaktik, semantik. O'zgarishlar dinamikasi, til rivojlanishi bilan bog'liq barcha hodisalar, birinchi navbatda, ushbu sohaga tegishli bo'lishi kerak, chunki tilning lug'at tarkibi uning eng ochiq va o'zgarishlarga moyil bo'lgan quyi tizimidir. Har bir davr jamiyatning yangiliklari va talablariga javob berishi kerak bo'lgan ko'plab o'zgarishlar tilga o'z ta'sirini o'tkazadi.

Yil davomida o'zbek tilida 400 ga yaqin yangi so'zlar tug'iladi. Lekin tildagi yangi so'zlarning hammasi ham yangi leksik birliklar sifatida qaralmaydi. Ayrim kishilar tomonidan o'ylab topilgan va qo'llanilgan, lekin umumiy yoki odatiy bo'lmagan yangi so'zlarga okkazonalizm deyiladi.

Tilshunoslar okkazionallikka keng ta'rif beriladi. Xususan, A. I. Smirnitkiy tilning so'z yasaliş tizimida keng qo'llaniladigan shakllar bo'yicha yasaliş mumkin bo'lgan so'zlar va allaqachon yaratilgan, lekin tilga hali kirib ulgurmagan so'zlar, deb ta'kidlaydi [1, 95]. G. O. Vinokur potentsial so'zlarga kerak bo'lganda paydo bo'ladigan so'zlarni o'z ichiga oladi, deb hisoblagan [2,31]. O.S.Axmanova okkazionallikni jonli nutqda hali qo'llanilmagan so'zdir, lekin uni shu tilda unumli bo'lgan shakl hosil qilish mumkin, deb hisoblagan. [3,15] "Okkazionallik" atamasi tilda mavjud bo'lmagan, lekin ma'lum lingvistik va ekstralingvistik sharoitlarda adabiy tilga kiritiliş mumkin bo'lgan so'zni ifodalash uchungina qo'llaniliş mumkin.

Ko'rinib turibdiki, tilshunoslikda "okkazional so'z" tushunchasi aniq ta'rifi mavjud emas, shuning uchun "yangi so'z" - "okkazionalizm" nisbati haqida olimlarning ko'plab fikrlari mavjud. Shuni ta'kidlash kerakki, neologizm va okkazionalizmlarni farqlash kerak. Ushbu atamalarni farqlash uchun quyidagi mezonlarni hisobga olish kerak:

1. Leksik birlikning til yoki nutqqa mansubligi. Neologizmning okkazional va yangi paydo bo'lgan so'zlardan muhim farqlovchi xususiyati F. de Sossyur tomonidan kuzatilgan til va nutqning qarama-qarshiligiga asoslangan. Neologizm til tizimining hodisasi hisoblanadi. [4,34] Okkazional so'zlar esa til tarkibiga kirmagan nutq hodisalari deb ta'riflanadi.

2. So'z yasaliş mahsuldorligi. Mahsuldorlik neologizmlarning majburiy sifati emas: ular tilning so'z yasovchi vositalari yordamida paydo bo'liş mumkin, lekin hosil bo'lmagan birliklar ham bo'liş mumkin, masalan, boshqa tillardan kelgan. Okkazional so'zlarga kelsak, ularni tadqiq qilishda ikki xil yondashuv mavjud: leksik va so'z yasaliş. Leksik yondashuv tarafdorlari tilning lug'at tarkibiga kirmagan har qanday so'zni o'ta o'lchovli so'z deb hisoblashadi. So'z yasovchi yondashuvga ko'ra, okkazional va potentsial so'zlar hamisha hosila bo'lib, ular so'z yasaliş qonuniyatlariga qat'iy rioya qilgan holda, tuzum hosilalaridan farqli ravishda "nutqda so'zlovchi tomonidan kerak bo'lganda shakllangan" mantli hosilalardir. Tadqiqotimizda biz ushbu yondashuvlarning ikkinchisiga amal qilamiz.

3. Til tizimi qonuniyatlariga rioya qilish. Bu yerda neologizm va okkazional so'zlar o'rtasidagi eng muhim farqlardan biri yotadi. Yangi paydo bo'lgan so'zlar yuqori mahsuldor so'z yasaliş turlari shaklida ishlab chiqariladi.

4. So'z allaqachon shakllangan bo'liş mumkin. Okkazionalizm va neologizmlar lug'atning o'ziga xos birliklari bo'lib, muallif tomonidan allaqachon shakllangan va nutqda qo'llangan yoki hatto tilga kiritilgan (neologizmlar).

So'z yasash tizimi juda rivojlangan zamonaviy tillarda har yili o'n minglab neologizmlar paydo bo'ladi. Odamlar hayotida yangi hodisalar doimo paydo bo'ladi va shunga mos ravishda ularni chaqiradigan so'zlar ham paydo bo'ladi. Ma'lum vaqtdan keyin bu so'zlar yangilikdan to'xtaydi va yangi shakllanishlarning bir qismi o'zining qisqa umrini to'xtatadi, ikkinchi qismi esa tilda mustahkamlanib, keng qo'llaniladi va xalq hayotining ajralmas qismiga aylanadi.

Birinchi marta "okkazionalizm" so'zi I.Feldmanning "Okkazional so'zlar va leksikografiya" maqolasida ishlatilgan. Okkazionalizm u fikr yoki g'oyalarni uzatish yoki badiiy tasvirni yaratish uchun individual shaklda shakllangan so'zni

tushunadi. Okkazionalizmlarni qisqa muddatli soʻzlar deb atagan holda, u mantdan tashqarida mavjud boʻlishi mumkin emasligini eʼtirof etadi. Shuningdek, u okkazional soʻzlar lisoniy emas, balki nutqiy hodisa deb hisoblaydi. Bu atamaning nomidan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, u faqat vaziyat taʼsirida va bir marta qoʻllaniladi.

N.D.Golevning fikriga koʻra, xalq tilidagi har bir mavjudot nomi bilan bogʻliq soʻz yoki iborani muayyan sharoitlarda ishlatgan muallif mavjud deb hisoblaydi. [5,49]. Butun jamoani okkazionalizm soʻzning muallifi deb hisoblash mumkin emas. Okkazionalizmlar oʻzgacha shakllangan boʻlib, soʻz yasashning anʼanaviy va umumiy usullariga boʻysunmaydi. Shuningdek, ular tasodifiylikning mohiyatini belgilaydigan xarakterli xususiyatlarga ega. Birinchidan, bunday soʻzlar nutqning maʼlum bir qismiga tegishli. Ular individual va oʻziga xosdir. Ikkinchidan, bunday obyektlarni "normativlik" deb atab boʻlmaydi, chunki ular lugʻatda mustahkamlanmagan va shuning uchun til normasi emas. Okkazionalizmlar faqat maʼlum bir vaziyat yoki hodisani muayyan sharoitlarda tasvirlash uchun mos keladi. Uchinchidan, okkazional soʻzlar stilistik yuklama va ekspressiv mazmunga boyligi bilan ajralib turadi. Demak, okkazional soʻzni takrorlanmaydigan, ifodali va bir martalik nutq birligi sifatida taʼriflash mumkin, u umumiy qoʻllanish tarkibiga kirmaydi va faqat maʼlum bir mantda mavjud boʻladi.

Okkazional soʻz oʻziga xos, oʻta individual matnda qoʻllanilganligi bilan tavsiflanadi [3,284]. Bu nutqda keng, ommaviy qoʻllanilishi bilan ajralib turadigan soʻzlarga zid keladi.

Okkazionalizmni shakllantirishning ikkita asosiy usuli mavjud. Birinchi holda tilda soʻz yasashning umumiy, meʼyoriy shakllari qoʻllanilsa, ikkinchi holatda soʻz yasash meʼyorining buzilishi kuzatiladi.

Okkazionalizm shakllanishlarni tahlil qilish asosan matn bilan bogʻliq boʻlib, ularni oʻrganish yoki berilgan shakllanish atrofidagi mantni oʻrganish orqali amalga oshiriladi. Bunda lugʻatdagi taʼriflarni oʻrganish, morfologik tahlil, grammatik shaklni oʻrganish, soʻz yasash shaklini tahlil qilish kabi turli usullar qoʻllaniladi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, okkazional soʻzlarni oʻrganish ushbu soʻz ishlatilgan matnning stilistik xususiyatlari bilan chambarchas bogʻliq. Okkazionalizmlar oddiy soʻzlarga qaraganda koʻproq stilistik va semantik yukga ega boʻlganligi sababli, ular maʼlum bir mantda ularga nisbatan koʻproq mos kelishi mumkin. Ammo shuni taʼkidlash kerakki, bunday soʻzlar tilda va lugʻatda va universal foydalanish uchun shakllanmagan. Okkazionalizm, yaratilgan va qoʻllanilgan davridan qatʼi nazar, yangi soʻz sifatida qabul qilinadi: agar u odatiy holga kelsa, yangilik doimo seziladi. Bu fakt okkazionalizmni tildagi boshqa turdagi neoplazmalardan - neologizmdan ajratib turadi, uning yangiligi ushbu soʻzni qoʻllash jarayonida asta-sekin oʻchiriladi.

Okkazional soʻz va iboralarni koʻrib chiqishda eʼtiborga olinishi kerak boʻlgan tasodifiylikning asosiy qoidalari mavjud:

Axmanova lugʻatida muayyan vaziyatda oʻzaro soʻzlar, soʻz birikmalari odatiy emas, umumiy qoʻllanishga kirmaydi, sof individual did bilan tavsiflanadi va faqat maʼlum sharoitlarda qoʻllaniladi, degan taʼrifni topish mumkin.[3,284] Biroq okkazionalizm nutq fakti boʻlib, til tizimi bilan belgilanadi. Okkazionalizm til

rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari - semantik, grammatik va so'z yasalishining aksidir. Hozirgi hayotda okkazonalizmlar mavjud emas, ular til tizimida "ishora"dir. Ular mualliflarning asarlarida namoyon bo'ladi, muallifning iborasi bo'lib, potentsialni aktuallikka aylantiradi.

Har bir so'z (til yoki nutq) mantda o'z ma'nosini anglatadi, lekin odatiy so'zlar takrorlanuvchi mantni, okkazonalizmlar ijodiy mantni talab qiladi.

Adabiyotlar:

1. Смирницкий А. Объективность существования языка: Материалы к курсам языкознания / Под ред. [В. А. Звегинцева](#). М.: МГУ, 1954.

2. *Винокур Г. О. В49. Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. — М.: Наука, 1990 31-с*

3. *Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. 1966. 15-с*

4. *Фельдман Н.И. Окказиональные слова и лексикография 1957. 34*

5. *Голев Н.Д. Деривация и мотивация как формы оязыковленной детерминации: инварианты и варианты. 1986. 49.*